

ANEXO 2

Tuits seleccionados de @jose4ez y @desakordes, 2020-2023

Número	Fecha	Texto del tuit (literal)
@jose4ez		
1	22-02-2021	En el video se puede ver a varios ciudadanos RESPONSABLES, concienciados de que la máxima preocupación de los políticos en estos momentos es salvar a la población del exterminio por covid19, recriminando su actitud a una irresponsable que pone en peligro a todos no llevando bozal. https://t.co/EyGqVcjZbz
2	05-03-2021	@policiaMadrid No es imprescindible. A los periodistas les dejáis estar sin bozal y sin corriente, mientras torturan a los niños. https://t.co/IPH1NQWLK6
3	08-03-2021	@MADOC_ET Los policías, guardias civiles y militares saben que un bozal no protege contra un ataque NBQ. Es vergonzoso cómo están siendo cómplices de este brutal ataque de los políticos y periodistas contra la población, en lugar de decir abiertamente que los bozales no protegen de nada. https://t.co/OIFfh3r0SF
4	13-03-2021	@policiaMadrid Policía de Madrid, en la foto que adjunto se puede ver a 2 policías con bozal, y la Vicealcaldesa de Madrid, @begonavillacis, compañera de Inés Arrimadas, sin él. ¿Qué explicación tiene eso? https://t.co/x7DC5MAILC
5	22-03-2021	@almuariza @rtve Pero si lo del covid19 es verdad, todos esos que iban sin bozal ni distancias de seguridad se morirán en breve... ¿No?
6	23-03-2021	@324cat La Constitución sigue vigente en la Nueva Normalidad. Por tanto, tenemos derecho a circular libremente, a abrir los negocios, y a no llevar bozal.
7	23-03-2021	@maruja1414 @PedemonteEvelyn Los que se creen que mirando con cara de odio nos dan miedo son patéticos. No se dan cuenta de que son unos cobardes y lo denotan llevando bozal y no atreviéndose ni a decirnos nada... y como se les nota tanto que son cobardes, dan pena intentando dar miedo.
8	01-04-2021	@CierraSantiago Lo veo muy bien llamar a las televisiones. Pero yo creo que debemos llamar a @policiaMadrid y @policia, que son los encargados de que se cumplan las normas. Debemos llamar todos los días, hasta que todos los periodistas lleven bozal en las televisiones.
9	13-05-2021	@A3Noticias ¿Lo de que tenemos que ser responsables va también por @begonavillacis, o es solo para el populacho, y ella va a poder seguir yendo sin bozal? https://t.co/jz3mWGhrCA
10	26-05-2021	@DebateRojoVivo Sólo hemos sobrevivido el 99,9% al primer año de covid19 de la población, y todavía hay irresponsables que se quitan el bozal para ducharse... No hemos aprendido nada... Tenemos lo que nos merecemos... Cómo se nota que no se les ha muerto nadie cercano...
11	27-05-2021	@A3Noticias La ineptitud de los médicos está arruinando España. Si necesitan que nos encarcelen masivamente y nos pongan bozal a todos, para salvarnos de un virus que fuera de las residencias ha sido como una gripe y ya no mata a casi nadie, es que son unos completos inútiles.
12	28-05-2021	@Pilar_Zaragozas @PatriotaNene A lo que se está enseñando a esos niños es a someterse al sistema, mediante la imposición del bozal. Bozales o libertad.
13	15-11-2021	@DebateRojoVivo @GarciaAller @AntonioMaestre el bozal es un símbolo de sumisión igual que el burka, y 13no vamos a dejar que los periodistas y políticos nos lo impongáis https://t.co/9IsPmmqD0c

ANEXO 2

Tuits seleccionados de @jose4ez y @desakordes, 2020-2023 (cont.)

Número	Fecha	Texto del tuit (literal)
@desakordes		
36	07-03-2021	@informativost5 Este Consejero es un Perro con Bozal de Bidafarma y vosotros los de Telahinco unos Terroristas.. 👁️ https://t.co/16HudNQCSn
37	03-04-2021	@Extremadura7D Aquí tenéis una Tesis Doctoral de 55 Páginas y un Hilo sobre las LESIONES FÍSICAS Y PSIQUICAS que producen las MASCARILLAS y documentación de denuncias contra su uso obligado #COVIDisOver #Planet1010 #TheEndOfPlandemic #FarMafia #Plandemia #BozalTóxico https://t.co/DrTC1OTKgF
38	05-04-2021	@Otravezyo22 @sanchezcastejon @alferdez Españoles.. ¿Os quieren con BOZAL ? 👁️👉 #Ayuso #Puig #Mañueco #Ramirez #Vergeles #Moreno #Feijoo #Revilla #LopezMiras #Urkullu #Steegmann #Lamban #Aragones #Chivite #Torres #Barbón #page #armengol #Sanchez #Darias #Illa 📍 PERPETUA #MiVidaMiOxigeno https://t.co/oGfh2ndmM8
39	30-05-2021	@InfoNewsABC En España la mayoría son borregos lobotomizados por la TV y por el carnet político que llevan en el Bozal.. 👁️
40	20-07-2021	@JethroT65106330 @vinoteco2 @blythe_club No hay derecha ni izquierda, son los mismos perros con distinto bozal..nunca mejor dicho.. Jeje 😊😁😂👁️

Fuente: Elaboración propia, a partir del *Muzzles and Masks Dataset* (español), 2020.2023.